

Themen zum Treffen der FAIR-Community des Go FAIR-Implementierungsnetzwerks “Go Unite!”

- o Etablierung von FDM in der universitären Lehre
- o Konsolidierung/Weiterentwicklung von Beratungen an einzelnen Standorten (AS-D)
- o Forschungsethik (AS-D)
- o digitale Expert*innenplattform

Konsolidierung/Weiterentwicklung von Beratungen an einzelnen Standorten (“Pitches”)

- Beratungen zum FDM sollte erfahrungsgemäß von allen Playern an der Universität stattfinden.

Ein zentraler Einstieg in einer Universitätsbibliothek o.ä. mit Vermittlung an einzelne NFDI-Konsortien vereinfacht die Suche und spart den Forschenden Zeit.

- o Mich interessiert beim “Go FAIR”-Worskshop die Frage, wie die FDM-Dienste nach den Anfangsjahren ihre Beratungen als forschungsnahen Dienst nachoptimieren (aktiv im Alltag, strategische Portfolioentwicklung, usw. Was sind dabei die Herausforderungen?)
- o Die FDM-Unterstützung kann persönlich, per Mail, am Telefon oder in einer Videokonferenz (wie nutzen das BBB-Tool oder manchmal auch Zoom), in Einzel- oder Gruppenberatung stattfinden. Die Online-Erreichbarkeit hat eine hohe Bedeutung für den Beratungsservice, und war bei den Forschenden schon vor der Covid-19 Pandemie sehr beliebt. Was hat sich bei den Beratungsdiensten bewährt und was nicht? Synergien auch hier. Wo können wir voneinander lernen. Bestehende Angebote zum FDM werden in den Bibliotheken kontinuierlich weiterentwickelt und anfänglichen Beratungsangebote konsolidiert. Der Verbund FDB hat als ein Beispiel eine sehr hilfreiche Webseite zu den

Beratungsangeboten,¹ um für die Institute DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und IQB – Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen sowie Bibliotheken und Kooperationspartner zu Services für die empirische Bildungsforschung in den Bereichen Datenarchivierung und Datenbereitstellung zu informieren. Wir alle haben so eine Seite. Ist das ein guter Einstieg? Sollten wir die Seiten weiterentwickeln? Wozu reicht z.B. die Plattform “forschungsdaten.info”?

Forschungsethik

Forscherinnen und Forscher tragen eine Verantwortung gegenüber der „Scientific Community“.

Vertraulichkeiten sind rechtlich verankert. Ein Forschungsdatenmanagement kann helfen, noch vor der Datenerhebung und während des Forschungsprozesses ein Bewußtsein für sensible Themenbereiche zu schaffen.

Wir beschäftigen uns mit den Anforderungen der Ethikstandards in den Fachgesellschaften, die erfüllt werden müssen.

Dabei müssen alle wissenschaftlichen Qualitätskriterien und Grundsätze „guter“ wissenschaftlicher Praxis (DFG) gegenüber der „Scientific Community“ in jedem Forschungsprojekt eingehalten werden. Diese sind ein Kernelement des vertrauenswürdigen und nachhaltigen Forschungsdatenmanagement im Sinne der FAIR-Prinzipien (“Go FAIR!”) in einer sehr heterogenen Datenvielfalt.

Beim Thema Forschungsethik und Forschungsdatenmanagement an unserer Universität in allen Fachbereichen und Instituten spielen sowohl Daten aus der qualitativen Forschung als auch aus der quantitativen Forschung eine wichtige Rolle. Besonders die Erziehungswissenschaften der Stiftung Universität Hildesheim haben sich schon lange mit der Forschungsethik auseinandergesetzt, zum Beispiel

„inwieweit akademisch Forschende bei der Initiierung von Forschung bereits eine Agenda setzen müssen, damit sie Kinder hierzu informiert einladen können, und wie dies mit dem Postulat der Offenheit zu vereinbaren ist, das für eine geteilte Verantwortung steht.“ (Vgl. Eßer, Florian/Sitter, Miriam (2018). Ethische Symmetrie in der partizipativen Forschung mit Kindern. Forum: Qualitative Sozialforschung, 19. Jg., H. 3, <https://doi.org/10.17169/fqs-19.3.3120> (Zugriff am 30.09.2021)

¹ <https://www.forschungsdaten-bildung.de/beratung> (Zugriff am 30.09.2021)

Die Forschungsethik in Projekten ist also bereits bei der Antragsstellung bzw. beim Schreiben des Datenmanagementplans zu berücksichtigen. In den Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis heißt es in Leitlinie 10:

“Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen mit der verfassungsrechtlich gewährten Forschungsfreiheit verantwortungsvoll um. Sie berücksichtigen Rechte und Pflichten, insbesondere solche, die aus gesetzlichen Vorgaben, aber auch aus Verträgen mit Dritten resultieren, und holen, sofern erforderlich, Genehmigungen und Ethikvoten ein und legen diese vor. Im Hinblick auf Forschungsvorhaben sollten eine gründliche Abschätzung der Forschungsfolgen und die Beurteilung der jeweiligen ethischen Aspekte erfolgen. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen eines Forschungsvorhabens zählen auch dokumentierte Vereinbarungen über die Nutzungsrechte an aus ihm hervorgehenden Forschungsdaten und Forschungsergebnissen.” (Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2019). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3923602>, Zugriff am 30.09.2021)

In der praktischen Unterstützung zum Forschungsdatenmanagement in der Universitätsbibliothek Hildesheim wird in Anlehnung an den DFG-Kodex auf die allgemeine Ethikkommissionen der Stiftung Universität Hildesheim hingewiesen und darüber beraten, ob jeweils ein Ethikvotum für ein beantragtes Projekt notwendig sei.

- [Allgemeine Ethikkommission der Stiftung Universität Hildesheim](#)
- [Ethikkommission des Fachbereich 1](#)

Wie gehen die Teilnehmer:innen des Workshops mit dem Thema “Forschungsethik” um?